

DORIVOR LAVANDA O'SMLIGINING AHAMIYATI VA UNING ENTOMOFAUNASI

Saidganiyeva Shahodatxon Talatbek qizi

O'rmon xo'jaligini rivojlantirish innovatsiya markazi

Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti (Green University), O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18785493>

Annotatsiya: Ushbu maqolada lavanda o'simligining ahamiyati va xorijiy olimlar tomonidan uning entomofaunasi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlari: Lavanda, tadqiqot natijalari, hashorat, zararlanish.

O'zbekiston hududida tabiiy holda 4500 turga yaqin yuksak o'simliklar tarqalgan, ularning 1200 ga yaqin turlari dorivorlik xususiyatlariga ega. Hozirgi paytda Respublikamizda 112 turdagi dorivor o'simliklar rasmiy tibbiyotda foydalanishga ruxsat berilgan bo'lib, ularning 80 %ini tabiiy holda o'suvchi o'simliklar tashkil etadi. O'zbekistonda dorivor o'simliklarni turli tuproq-iqlim sharoitlarida yetishtirish, ularning bioekologik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ham tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi kunda Respublikamizda dorivor lavanda o'simligining maydonlari ko'paygan, yetishtirish va dorivorlik xususiyatlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar keng tarzda olib borilmoqda[1].

Ingichka bargli dorivor lavanda (*Lavandula angustifolia*) - Lavanda (*Lavandula*) turkumi, labgullilar oilasiga mansub, hayotiy shakliga ko'ra yarim buta o'simlik. Lavanda xushbo'y, ko'k-binafsha gullari bilan mashhur. Uning dorivorlik xususiyatlari (tinchlantiruvchi, yallig'lanishga qarshi) va efir moy parfumeriya, kosmetika, tibbiyot va oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Asosan, O'rta yer dengizi sohillari 48 dan ortiq turi uchraydi. Asosan Fransiya, Italiya, Ispaniya, Vengriya, Moldova, Qrim, Rossiyaning Krasnodar o'lkasida ensiz bargli lavanda(*lavanda angustifolia*) turi yetishtiriladi. Lavandaning yangi to'pgulida 1,2-2,3% efir moyi mavjud. Parfumeriya, oziq-ovqat sanoati, tibbiyotda qo'llaniladi. Lavanda yorug'sevar, qurg'oqchilikka chidamli o'simlik bo'lib 30° sovuqqa ham chidaydi. Qalamchasidan ko'paytiriladi. Ildizi 40-50 ta uzun ipsimon ildizchalardan iborat. Tuproqqa 2 m chuqur kirib boradi. Sershox, bir tupida 400-800 ta poya hosil qiladi. Mevasi qo'shaloq, 4 ta yong'oqchadan iborat, rangi sariq - jigarrang. Ekilgan ko'chatlardan 2-yildan boshlab 20-25 yilgacha hosil olinadi. Har 6-7 yilda lavandazorlar yoshartiriladi[2].

Ingichka bargli lavanda issiqlikni yaxshi ko'radi, qurg'oqchilikka chidamli o'simlik hisoblanadi. Harorat +5 ° C ga tushganda o'simlik tinim davriga o'tadi. Qish faslida yuqori sovuqqa chidamli. O'simliklar o'sishi uchun vegetatsiya davrining foydali haroratlari yig'indisini yillik miqdori 3600 °C dan ko'proq bo'lish talab etiladi[2,3].

Dorivor ingichka bargli lavanda o'simligining turli hil ekologik omillarga (havo harorati, nisbiy namlik, tuproq unumdorligi, yorug'lik ko'rsatkichlari, shamol tezligi) ya'ni ijobiy yoki salbiy moslashishida o'zidan urug' qoldirishi, salbiy ta'sirlarga moslashishi hamda yuqori mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ega bo'lishi uchun doimiy ravishda himoyalaniadi[4].

Bog'larda tobora keng tarzda yetishtirilayotgan lavanda butalari tabiatsevarlar uchun ham, asalarilar uchun ham jozibador hisoblanadi. Shuningdek, lavanda chivinlar va boshqa yoqimsiz hasharotlarni qaytarishi xususiyatlari bilan mashhur, shu sababli uni ayvonlar va terassalar yaqiniga ekish tavsiya etiladi[5].

Lavanda o'simligida turli kasalliklardan unshudring, kulrang chirish kabi kasalliklar va zararkunandalardan shiralar, oqqanot tomonidan zararlanishi mumkin. Ayniqsa, tuproq namligi yuqori bo'lgan sharoitlarda ildiz tizimi va o'tkazuvchi to'qimalarda ularning paydo bo'lishi uchun qulay muhit hosil bo'ladi.

Ruminiyalik bir qancha olimlar tomonidan lavanda o'simligi uchrovchi umumiy entomofauna (foydali va zararli) si 2023-yilda eng *Lavandula angustifolia* ustida tadqiqotlar o'tkazildi. Tadqiqotda Barber tipidagi tuproq tuzoqlari va sariq yopishqoq tuzoqlar metod sifatida ishlatildi.

Lavanda o'simligidan tadqiqot material may oyidan avgust oyigacha, taxminan 12–16 kunlik interval bilan 6 marotaba yig'ilgan. Yig'ilgan materiallarga yorliq qo'yilib laboratoriyaga olib kelingan, u yerda saqlangan va keyin quyidagi turkumlar bo'yicha aniqlangan: Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, chumolilar, parazit arilar, miriapodlar, o'rgimchaksimonlar va boshqalar. Barcha Coleoptera turlari alohida tur darajasida aniqlangan.

2023-yilda lavanda maydonidagi sariq tuzoqlarda jami 855 ta namuna yig'ildi, ularning barchasi Insecta sinfiga mansub edi. Eng ko'p namuna 07.08 sanasida yig'ilgan — 217 ta, undan keyin 24.06 sanasidagi yig'im — 181 ta. Yig'ilgan hexapodlar orasida eng ko'p soni ko'rsatilganlar: sikadalar, chumolilar, dipteralar va parazit arilar bo'lgan[6].

V.A.Chumak tadqiqotlariga ko'ra, lavanda o'simligining g'unchalash davrida *Selenocephalus pallidus* Kbm sikadasi qayd etilgan. Asosan katta yoshdagi lichinkalar lavanda o'simligi barglarini zararlashini aniqlagan. Ushbu sikadalar bir yilda bir marta avlod berib, odatda tuhum holatda qishlaydi. Ukraina sharoitida sikadalar iyun oyining ikkinchi yarmidan to avgust oyining ikkinchi dekadasiga qadar qayd etilgan[7].

Lavanda o'simligining entomofaunasi va hashoratlari bo'yicha dunyoda ko'plab olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Lekin O'zbekistonda lavanda o'simligining zararkunandalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni olib borilmagan. 2025-yildagi ilmiy tadqiqotlarimizda lavanda ekilgan maydonlardan shira va oqqanot kabi zararkunandalar qayd etildi. Bu yilgi ilmiy tadqiqotlarimizda turli yangi entomologik metodlar orqali uning zararli va foydali entomofaunasini o'rganiladi va asosiy dominant tur hashoratlari identifikatsiya qilinadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sharipova F.O. Dorivor o'simliklarning shifobaxshlik xususiyatlari// "Biologiya va q.x. yutuqlari, muammolari va istiqbollari" mavzusida Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi materiallar to'plami – Urganch. UrDU. 2018 B. 67-68
2. J.J. Xomidov, B.Y. To'xtayev . "Farg'ona vodiysi sharoitida dorivor STUDY OF THE REPRESENTATIVES OF PESTS IN LAVENDER (LAVANDULA L.) Zheko Radev Institute for roses and aromatic plants, Kazanlak, Bulgaria bioekologik xususiyatlari". Monografiya. - Andijon. 2024 y. 7-9 betlar
3. Меркурьев, А.П. Селекция лаванды узколистной для промышленного производства в Крыму / Скипр. — Симферополь, 2017. — С. 206.)
4. Головкин, Т.К. Физиологические механизмы устойчивости и продуктивности растений в условиях холодного климата // Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул к экосистемам». — Сыктывкар, 2007. — Ч.1. — С. 17–19.

5. Denner S. S. (2008). Lavandula angustifolia Miller - English Lavende, Holistic Nursing Practice 23(1), 57-64
6. Enache, S. D., Tălmăciu, N., Herea, M., Mocanu, I., & Tălmăciu, M. (2024). OBSERVATIONS ON THE INVERTEBRATE FAUNA FROM SOME LAVENDER (LAVANDULA SP.) CROPS IN 2023. *Current Trends in Natural Sciences*, 13(25), 162-169.
7. Чумак, В. А. (2000). Цикадка *Selenocephalus pallidus* Kbm.(Homoptera: Cicadellidae)–новый вредитель лаванды в Крыму.
8. Saidganyeva Sh.T. Dorivor o‘simliklar amarant (*Amaranthus* spp.) va lavanda (*Lavandula* spp.) ning zararli entomofaunasi va ularni nazorat qilish usullari. /Globallashuv sharoitida fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini samarali rivojlantirish mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman maqolalar to‘plami –Andijon 2025-yil –B.404-407.